

XORIJIY MAMLAKATLARNING HUKUMATNI
IXCHAMLASHTIRISHGA OID TAJRIBASI, QIYOSIY-
HUQUQIY TAHLIL: GERMANIYA FEDERATIV
RESPUBLIKASI VA FINLANDIYA RESPUBLIKASI MISOLIDA

SOBITOV ILXOMJON UMIDJON O'G'LI

TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ XO'JALIGINI
MEXANIZATSIYALASH MUHANDISLARI INSTITUTI" MILLIY
TADQIQOT UNIVERSITETI HUQUQIY FANLAR KAFEDRASI
O'QITUVCHISI + 998 90 752 08 25

sobitovilhomon74@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17882388>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 2-dekabr 2025 yil
Nashr qilindi: 10-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

ABSTRACT

Ushbu maqolada Finlandiya va Germaniya davlatlarining ijro etuvchi hokimiyatni tashkil etish amaliyoti, vakolatlar taqsimoti, hukumatning ichki tuzilishi hamda markazlashuv darajasi tahlil qilinadi. Xususan, Finlandiya konstitutsion respublika sifatida ijro hokimiyati vakolatlarini Prezident va Bosh vazir o'rtasida taqsimlagani, uning nomarkazlashgan boshqaruv modeli, vazirliklar tizimi va Adliya kanslerining nazorat funksiyalari batafsil o'rganiladi. Shuningdek, Germaniyada federativ boshqaruv, federal kansler instituti, vazirlarning avtonomiyasi, Kollegial javobgarlik prinsipi hamda "ijro etuvchi federalizm" tizimi ilmiy jihatdan tahlil etiladi.

Ayrim xorijiy davlatlar hukumati faoliyatini tahlil qilish orqali ularning ijobiy jihatlarini milliy qonunchiligimizga joriy etish amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarni takomillashtirishning samarali mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birga ushbu jihatlarni joriy etishda, milliy qonunchilik tizimining o'ziga xos jihatlari, jamiyat va davlat taraqqiyot darajasi va boshqa bir qator omillar inobatga olinishi lozim bo'ladi.

Finlandiya – hokimiyat uning xalqi tomonidan shakllantiriladigan konstitutsiyaviy respublika hisoblanadi. Finlandiya hokimiyatining qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi hamda sud tizimiga bo'linishi 1919-yilda qabul qilingan Konstitutsiyasida mustahkamlab qo'yilgan. Finlandiyada ijro etuvchi hokimiyat prezident va Bosh vazir o'rtasida taqsimlangan. 2000-yilda kuchga kirgan va

2012-yilda o'zgartirilgan yangi Konstitutsiyaga binoan prezident Bosh vazir va boshqa hukumat amaldorlari bilan hamkorlikda tashqi siyosatni boshqaradi. Avvalari prezident oliy ijroiya hokimiyati rahbari bo'lish bilan bir qatorda uning ishlarini muvofiqlashtirar edi. Yangi Konstitutsiya prezident vakolatlarini cheklagan, shu jumladan bosh vazirni parlament rozilgisiz tayinlash vakolatini bekor qilgan. Bosh vazir parlament tomonidan saylanadi va prezident tomonidan lavozimga tayinlanadi. Odatda parlament saylovlarida g'olib chiqqan ko'pchilik partiya yoki koalitsiyaning rahbari Bosh vazir bo'ladi. Boshqa Vazirlar bosh vazirning tavsiyalariga muvofiq Prezident tomonidan tayinlanadi.

Finlandiya konstitutsiyasiga ahamiyat beradigan bo'lsak, unda ijro etuvchi hokimiyatning shakllantirilishi vazifa va funksiyalari aniqroq belgilanganini ko'rishimiz mumkin. Ushbu konstitutsiyaning 59-paragrafiga muvofiq Prezident bo'lmagan paytda uning

o'rnini Bosh vazir egallashi belgilab qo'yilgan.

60-paragrafda esa Davlat kengashi Bosh vazir va vazirlar (o'zining halolligi va mahorati bilan ajralib turadigan Finlandiya fuqarolari)dan tarkib topishi belgilab qo'yilgan.

Parlament respublika prezidenti tomonidan lavozimga tayinlanadigan Bosh vazirni saylaydi. Boshqa vazirlar prezident tomonidan saylangan Bosh vazirning taklifiga binoan tayinlanadi. Bosh vazir saylanishidan oldin parlament fraksiyalarida hukumat dasturi va Davlat Kengashi tarkibi to'g'risida o'z hisobotini taqdim qiladi. Ushbu muzokaralar natijalariga ko'ra, prezident parlament raisining fikrini eshitib, parlamentga Bosh vazir lavozimiga nomzodligini ma'lum qiladi. Nomzod, agar parlamentda o'tkazilgan ochiq ovoz berish natijalariga ko'ra, berilgan umumiy ovozlarning yarmidan ko'pi Bosh vazir lavozimini qo'llab-quvvatlasa, nomzod Bosh vazir etib saylanadi. Agar nomzod talab qilingan ovozlar sonini to'plamagan bo'lsa, xuddi shu tartibda Bosh vazir lavozimiga yangi nomzod ko'rsatiladi.¹ Agar yangi nomzod berilgan umumiy ovozlarning yarmidan ko'pini olmasa, parlamentda ochiq ovoz berish orqali Bosh vazir saylovi o'tkaziladi. Shu bilan birga, eng ko'p ovoz olgan shaxs tanlangan hisoblanadi. Davlat Kengashini tayinlash va uning tarkibini sezilarli darajada o'zgartirish faqat parlament sessiyasi bilangina amalga oshirilishi mumkin. Davlat kengashi o'z faoliyatida amaldagi konstitutsiya, qonunlarning, parlament hamda prezident tomonidan chiqarilgan tegishli normativ hujjatlarning ijrosini ta'minlash majburiyatiga ega.

Davlat Kengashining vakolatiga kiradigan masalalar Davlat Kengashining umumiy yig'ilishida yoki tegishli vazirlik tomonidan hal qilinadi. Umumiy yig'ilishda keng ko'lamli va muhim masalalar, shuningdek, ijtimoiy va iqtisodiy, moddiy va madaniy ijtimoiy munosabatlardan kelib chiqadigan masalalar hal etiladi. Davlat Kengashida vakolatlarni taqsimlash asoslari qonun bilan batafsilroq belgilanadi. Davlat Kengashida ko'rib chiqiladigan masalalar tegishli vazirlik tomonidan tayyorlanishi lozim. Davlat Kengashida masalalarni ko'rib chiqishga tayyorlash uchun Vazirlar komissiyalari tuzilishi mumkin.

Davlat Kengashining umumiy yig'ilishi, agar kamida beshta a'zo hozir bo'lgan taqdirda, o'tgan deb topiladi. Davlat kengashida davlat rahbari tomonidan besh yildan ortiq bo'lmagan muddatga tayinlanadigan, huquqiy masalalar bo'yicha yuqori malakali mutaxassis – Adliya kansleri hamda Vitse-adliya kansleri faoliyat olib boradi.

Vazirlar qo'mitasi va ishchi guruhlar – bu muayyan soha yoki hokimiyat tarmoqlari bilan shug'ullanadigan hukumat a'zolari hisoblanadi. Ular vazirliklar o'rtasidagi hamkorlikka rahbarlik qiladi, tegishli sohalarga oid masalalarni tayyorlaydi va tegishli vazifalarni shakllantiradi.

Norasmiy hukumat yig'ilishlari va hukumatning kechki sessiyalari hukumat ishining muhim qismini tashkil etadi. Ular dolzarb masalalar bilan shug'ullanadigan norasmiy uchrashuvlarga mas'uldir. Bugungi kunda vazirlar qo'mitasi soni 4 nafarni tashkil etadi va ular quyidagilardan iborat:

- ✓ Tashqi va xavfsizlik siyosati bo'yicha vazirlik qo'mitasi
- ✓ Yevropa Ittifoqi ishlari bo'yicha vazirlik qo'mitasi
- ✓ Moliya qo'mitasi
- ✓ Iqtisodiy siyosat bo'yicha vazirlik qo'mitasi.²

Hukumat davlat siyosatiga oid muhim masalalarni ko'rib chiqish uchun norasmiy uchrashuvlar o'tkazishi mumkin. Bunday uchrashuvlar norasmiy hukumat yig'ilishlari deb nomlangan, ammo ba'zilariga boshqa nomlar berilgan, masalan, **hukumat kechki sessiyalari**, **hukumat strategiyasi sessiyalari va hukumat budjeti sessiyalari**. Yig'ilishlar Bosh vazir tomonidan chaqiriladi va barcha hukumat a'zolari ishtirok etadi.

¹ https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/ru19990731_20111112.pdf

² <https://valtioneuvosto.fi/en/about-the-government/ministerial-committees-and-working-groups-and-informal-government-meetings>

Adliya kansleri hukumatning yalpi va prezident sessiyalarida qabul qilingan qarorlarning qonuniyligini nazorat qiladi. Hukumat qarorlari tayyorlanayotgan bosqichda Adliya kansleri:

❖ respublika prezidenti, hukumat va vazirliklarning so'roviga binoan hukumat yalpi majlislarida qabul qilingan qarorlarga oid huquqiy masalalar bo'yicha axborot va fikr-mulohazalarini taqdim etadi

❖ hukumat va prezidentga taqdim etilgan hujjatlarni oldindan ko'rib chiqadi. Ko'rib chiqish paytida aniqlangan xatolar sessiyadan oldin tuzatiladi yoki kerak bo'lganda sessiya qoldiriladi.

Adliya kansleri hukumatning yalpi, prezident va kechki sessiyalarida va norasmiy hukumat yig'ilishlarida qatnashadi. Sessiyalar davomida Adliya kansleri zarur bo'lganda qaror qabul qilishning noqonuniyligi to'g'risida o'z fikrlarini taqdim etishi mumkin. Biroq, Adliya kansleri qaror qabul qilishning oldini olishga haqli emas. Agar fikrlarga e'tibor berilmasa, Adliya kansleri ularni bayonnomaga kiritadi va kerak bo'lganda qo'shimcha choralar ko'radi.

Qaror qabul qilingandan so'ng, Adliya kansleri bayonnomalarni ko'rib chiqadi va qarorlar bilan bog'liq har qanday shikoyatlarni rasmiylashtiradi. Adliya kansleri, agar harakatning nuqsonli ekanligiga shubha qilish uchun asos bo'lsa, o'z tashabbusi bilan qarorni ham tekshirishi mumkin.

Shuningdek, Tashqi ishlar vazirligi, Adliya vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Mudofaa vazirligi, Moliya vazirligi, Ta'lim va Madaniyat vazirligi, Qishloq va o'rmon xo'jaligi vazirligi, Transport va aloqa vazirligi, Iqtisodiy ishlar va bandlik vazirligi, Ijtimoiy ishlar va Sog'liqni saqlash vazirligi, Atrof-muhit vazirligi kabi vazirliklar Finlandiya hukumati tarkibiga kiradi.

Shuni alohida qayd etish kerakki, Finlandiya nomarkazlashgan unitar davlat hisoblanadi. Mazkur davlatda boshqaruvning uch darajasi mavjud bo'lib, markaziy, mintaqaviy va mahalliy darajadan tarkib topgan. Oltita mintaqaviy davlat ma'muriy idoralari (Regional State Administrative Agencies) va 15 iqtisodiy rivojlanish, Transport va atrof-muhit markazlari sobiq okruglarning vazifalarini o'z zimmasiga olgan va markazlashtirilmagan davlat boshqaruvining mintaqaviy darajasini tashkil etadi. Ular quyidagi vazifalarga ega:

- munitsipalitetlardan kelib chiqadigan turli xil ehtiyojlar va kuchli tomonlarni hisobga olgan holda iqtisodiyot va ish sharoitlarini rivojlantiradi;

- iqtisodiy rivojlanish, transport va atrof-muhitni muhofaza qilish markazining, shuningdek mintaqaviy davlat boshqaruv idoralarining strategik rahbarlik hujjatlarini ishlab chiqishda zarur hissa qo'shadi va mintaqadagi rivojlanish maqsadlarini hisobga olish uchun iqtisodiy rivojlanish, transport va atrof-muhit markazlarining muzokaralarida qatnashadi;

- ta'lim va tadqiqotlarni rivojlantirish rejasining bir qismi sifatida mintaqaviy ta'lim maqsadlarini tayyorlashning mintaqaviy uzoq muddatli va o'rta muddatli ta'lim ehtiyojlarini muvofiqlashtirish uchun javobgardir;

- munitsipalitetlar va okruglar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantiradi, xalqaro masalalarni va ularning funktsiyalari bilan bog'liq aloqalarni boshqaradi va boshqa vakolatlarga ega.³

Finlandiya ta'lim va madaniyat vazirligi haqida so'z yuritadigan bo'lsak, mazkur vazirlik kelishilgan holda uch nafar vazir tomonidan idora etiladi.⁴ Ta'lim vaziri xalq ta'limi, kasb hunar ta'limi, o'qitish va diniy ishlar uchun mas'ul hisoblanadi. Fan va madaniyat vaziri esa oliy ta'lim va fan siyosati bo'limi hamda madaniyat siyosati bo'limi tomonidan qamrab olingan masalalar uchun javobgardir. Yoshlar, sport va jismoniy faoliyat vaziri yoshlar va sport siyosati departamenti tomonidan qamrab olinadigan masalalar, shu jumladan talabalarning moddiy va moliyaviy yordami bilan bog'liq masalalarga mas'uldir. Bundan tashqari vazirlik

³<https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/Finland.aspx#:~:text=Finland%20is%20an%20officially%20bilingual%20Finland%20are%20limited%2C%20though>.

faoliyatida doimiy kotib ham faoliyat yuritadi hamda bevosita ta'lim va madaniyat vazirligi faoliyatini boshqarishda ishtirok etadi.

Finlyandiya fiskal nomarkazlashtirish moliyaviy majburiyatlar va resurslarni markaziy hukumat va mahalliy hukumatlar, birinchi navbatda munitsipalitetlar o'rtasida taqsimlashni o'z ichiga oladi. Markaziy hukumat milliy siyosat, qonunchilikni belgilash va mahalliy hokimiyatlarga grantlar berish uchun javobgardir. U asosiy soliq tushumlari ustidan nazoratni saqlab qoladi va munitsipalitetlar o'rtasida tenglashtirishni ta'minlash uchun ularni qayta taqsimlaydi. Finlandiyada muhim avtonomiyaga ega bo'lgan 300 ga yaqin munitsipalitetlar mavjud. Ular ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy xizmatlar, infratuzilma va mahalliy ma'muriyat kabi keng ko'lamlı davlat xizmatlarini ko'rsatish uchun javobgardir. Bundan tashqari munitsipalitetlar mahalliy soliqlarni birinchi navbatda shahar daromad soliqlarini undirish huquqiga ega hamda moliyaviy ehtiyojlardan kelib chiqib tasarruf etilishi mumkin. Finlyandiya munitsipalitetlari mahalliy soliq stavkalarini belgilash va xarajatlarning ustuvor yo'nalishlari to'g'risida qaror qabul qilish qobiliyatiga ega bo'lgan yuqori darajadagi fiskal avtonomiyaga ega. Ushbu avtonomiya mahalliy ehtiyojlar va imtiyozlarga moslashtirilishlarni qo'llab-quvvatlaydi. Shuni alohida qayd etish kerakki, Finlandiyada davlat funksiyalarining xususiy sektorga o'tkazilishi juda yuqori. Misol uchun mamlakatda temir yo'l transporti qisman xususiylashtirilgan. VR (Valtion Rautatiet) kompaniyasi xususiy investorlar tomonidan idora etiladigan xususiy tashkilot hisoblanadi. Bundan tashqari shahar transportida xususiy avtobus kompaniyalari ham ishlaydi va bu raqobatbardosh muhitni vujudga keltirishi bilan bir qatorda fuqarolarga anchagina qulaylikni vujudga keltiradi.

Finlyandiyaning ma'muriy nomarkazlashtirish doirasi markaziy hukumat nazorati va qo'llab-quvvatlashini saqlab, muhim mahalliy avtonomiyaga imkon beradi. Ushbu nomarkazlashtirilgan tizim davlat xizmatlarini yanada samarali joriy etishga qaratilgan. Amalga oshirilayotgan islohotlar ushbu muammolarni tezkorlik bilan bartaraf etish hamda adolatli davlat boshqaruvi tizimini yaratishga qaratilgan.

Germaniya – federativ tipdagi, boshqaruv shakli respublika bo'lgan Yevropa qit'asidagi rivojlangan davlatlardan biri hisoblanadi. GFR konstitutsiyasiga ahamiyat beradigan bo'lsak, IV bob 62-moddasiga asosan Federal Hukumat federal Kansler hamda vazirlardan iborat tarkibda faoliyat olib borishining guvohi bo'lishimiz mumkin. Federal kansler Bundestag tomonidan federal Prezidentning taklifiga binoan munozarasiz saylanadi. Bundestag a'zolarining ko'pchiligining ovozini olgan shaxs Federal Prezident tomonidan tayinlanadi. Agar Federal Prezident tomonidan taklif qilingan shaxs saylanmasa, Bundestag federal Kanslerni saylov byulletenidan keyin o'n to'rt kun ichida o'z a'zolarining yarmidan ko'pi ovozi bilan saylashi mumkin. Agar ushbu muddat ichida Federal kansler saylanmasa, kechiktirmasdan yangi saylov o'tkaziladi, unda eng ko'p ovoz olgan shaxs saylanadi. Agar saylangan shaxs Bundestag a'zolarining ko'pchiligining ovozini olsa, Federal Prezident uni saylovdan keyin yetti kun ichida tayinlashi kerak. Agar saylangan shaxs bunday yetarli ovozni to'play olmasa, yetti kun ichida Federal Prezident Kanslerni tayinlaydi yoki Bundestagni tarqatib yuboradi.⁵ Federal vazir Federal kanslerning taklifiga binoan federal Prezident tomonidan tayinlanadi va muhokama qilinadi. Federal kansler siyosatning umumiy ko'rsatmalarini belgilaydi va javobgar bo'ladi. Ushbu chegaralar doirasida har bir Federal vazir o'z bo'limining ishlarini mustaqil ravishda va o'z javobgarligi bilan olib boradi. Federal hukumat Federal Vazirlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni hal qiladi. Federal kansler Federal hukumat ishini hukumat tomonidan qabul qilingan va Federal prezident tomonidan tasdiqlangan protsedura qoidalariga muvofiq olib boradi. Asosiy qonunga muvofiq Federal Hukumat ishiga taalluqli uchta muhim prinsip xususan, kanslerning siyosiy ko'rsatmalari prinsipi, kollegial javobgarlik prinsipi va vazirlarning avtonomiyasi va professionalligi

⁵https://www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_Republic_2012

prinsipi muhim ahamiyat kasb etadi.⁶ **Kansler siyosati bo'yicha ko'rsatmalar prinsipiga** ko'ra, kansler siyosatning umumiy ko'rsatmalarini belgilaydi va ular uchun javobgardir. Bu shuni anglatadiki, u Federal Hukumat tomonidan qabul qilingan va Federal Prezident tomonidan tasdiqlangan protsedura qoidalari asosida ish olib boradi. **Kollegial javobgarlik prinsipi** kansler va Vazirlar umumiy siyosiy xarakterdagi masalalar bo'yicha birgalikda qarorlar qabul qilishlarini anglatadi. Fikrlar qarama qarshiligiga duch kelinsa, kanslerlar **"tenglar orasida birinchi"** hisoblanadi. Umuman olganda, Vazirlar o'rtasida fikrlar farqlari mavjud bo'lganda, kansler vositachilik qilishi kerak. **Vazirlik avtonomiyasi professionallik prinsipiga** ko'ra har bir Federal vazir o'z bo'limi uchun javobgardir. Masalan, Kansler o'z vazirlariga berilgan vakolatlarga aralasha olmaydi. Shu bilan birga, har bir vazir o'z bo'limida qabul qilingan qarorlar Kansler tomonidan belgilangan siyosat doirasiga mos kelishini ta'minlashi kerak.

Shuni alohida qayd etish kerakki, Germaniya federativ tipdagi mamlakat ekanligidan kelib chiqib, ijro etuvchi hokimiyatning uch darajasi ya'ni federal, mintaqaviy va mahalliy darajasi farqlanadi. Germaniya siyosatiga ko'ra ijro hukumati "ijro etuvchi federalizm" prinsipiga asoslanadi. Umuman olganda bu siyosat federal darajadagi hokimiyat bilan lokal darajadagi hokimiyat o'rtasidagi muvozanatni saqlashga xizmat qiladi. Federal darajadagi hukumat amaldagi siyosatni shakllantirish uchun mas'ul bo'lsa, mintaqaviy darajadagi ijro hukumati esa belgilangan siyosatni amalga oshirish bilan shug'ullanadi.

Germaniya hukumati tarkibiga 16 ta vazirlik kiradi va ular quyidagilardan iborat:

Federal tashqi ishlar vazirligi – Germaniyaning tashqi siyosati va xalqaro aloqalarini, shu jumladan diplomatik vakolatxonalar va konsullik xizmatlarini boshqaradi;

Ichki ishlar va jamiyat Federal vazirligi – ichki xavfsizlik, davlat boshqaruvi, immigratsiya, tabiiy ofatlarga qarshi kurash va jamiyat rivojlanishini nazorat qiladi;

Federal adliya vazirligi – huquqiy tizim, shu jumladan fuqarolik, jinoiy va ma'muriy huquq, shuningdek federal sudlar va yuridik kasblarni nazorat qilish uchun javobgardir;

Federal moliya vazirligi – Federal budjet, soliq, moliyaviy siyosat va moliya bozorini tartibga solishni boshqaradi;

Federal mudofaa vazirligi – Germaniya Qurolli kuchlarini nazorat qiladi va milliy mudofaa siyosati va harbiy operatsiyalarni boshqaradi.

Iqtisodiy ishlar va iqlim bo'yicha Federal vazirlik – iqtisodiy siyosat, energetika siyosati, iqlimni muhofaza qilish va sanoatni rivojlantirishga yordam beradi.

Federal mehnat va ijtimoiy ishlar vazirligi – mehnat bozori siyosati, bandlik qoidalari, ijtimoiy ta'minot dasturlarini boshqaradi.

Federal oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi vazirligi – oziq-ovqat sohasida qishloq xo'jaligi siyosati, oziq-ovqat xavfsizligi va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish uchun javobgardir.

Oila ishlari bo'yicha Federal vazirlik, oilalar, keksa fuqarolar, gender tengligi va yoshlarni rivojlantirish bilan bog'liq siyosatga e'tibor qaratadi.

Federal sog'liqni saqlash vazirligi – sog'liqni saqlash siyosati, sog'liqni saqlash tizimini tartibga solish va tibbiy tadqiqotlarni boshqaradi.

Federal transport va raqamli infratuzilma vazirligi – transport siyosati, infratuzilmani rivojlantirish va raqamli innovatsiyalarni nazorat qiladi.

Atrof-muhitni muhofaza qilish, Tabiatni muhofaza qilish, yadro xavfsizligi va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish **Federal vazirligi**

Federal ta'lim va tadqiqot vazirligi – ta'lim siyosati, ilmiy tadqiqotlar va texnologik innovatsiyalar uchun javobgardir.

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot bo'yicha Federal vazirlik – xalqaro rivojlanish yordami va rivojlanayotgan mamlakatlar bilan hamkorlikni boshqaradi.

⁶ <https://www.bundeskanzler.de/bk-en/chancellery/federal-cabinet>

Uy-joy qurilishi, shaharsozlik va qurilish Federal vazirligi – uy-joy siyosati, shaharsozlik va qurilish qoidalariga e'tibor qaratadi.

Germaniyaning ijro etuvchi hokimiyatidagi islohotlar hukumat operatsiyalarida samaradorlik, shaffoflik va hisobdorlikni oshirish zarurati bilan bog'liq. Germaniyada ijroiya hokimiyatini shakllantirgan muhim islohotlar va tashabbuslar ro'yxati quyidagilardan iborat:

- 1950-1990 yillar: federal va shtat hukumatlari o'rtasidagi vakolatlar muvozanatini sozlash va ijro etuvchi hokimiyatning funksional imkoniyatlarini oshirish uchun Germaniya Konstitutsiyasi turli xil o'zgartirishlar kiritilgan.

- "Elektron hukumat to'g'risidagi" Qonunning qabul qilinganligi raqamlashtirish orqali davlat xizmatlarining qulayligi va samaradorligini oshirishga xizmat qilgan. Qonun ma'muriy jarayonlarni soddalashtirish uchun elektron aloqa, elektron imzolar va boshqa muhim tushunchalarni qamrab oladi.

- "Davlat xizmatlari to'g'risida"gi qonun (Onlinezugangsgesetz, OZG) 2017-yilda qabul qilingan bo'lib unga ko'ra 2025-yil oxiriga qadar barcha ma'muriy xizmatlar Markaziy portal orqali onlayn amalga oshirilishi kerakligini belgilab berdi. Ushbu islohot davlat boshqaruvini raqamlashtirish va fuqarolar va korxonalariga xizmat ko'rsatishni yaxshilashga qaratilganligi bilan ajralib turadi.

- Ma'muriy islohotlar 1990-yillardan beri davom etmoqda: bundan ko'zlangan asosiy maqsad davlat boshqaruvini modernizatsiya qilish bo'yicha turli xil harakatlar, shu jumladan byurokraziyani kamaytirish, davlat sektori samaradorligini oshirish va fuqarolarning boshqaruvdagi ishtirokini kuchaytirish tashabbuslarini qo'llab quvvatlash hisoblanadi.

- 2016-yilda qabul qilingan "Raqamli strategiya – 2025" mamlakatni yetakchi raqamli iqtisodiyotga aylantirish bosqichlarini belgilaydi. U raqamli infratuzilmani, elektron hukumat xizmatlarini va davlat sektori innovatsiyalarini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi.

- 2017-yildagi ochiq ma'lumotlar bazasi (Open data initiative) hukumat ma'lumotlarini ommaga ochiq qilish orqali shaffoflik va innovatsiyalarni targ'ib qilish uchun boshlandi. Ushbu tashabbus tadqiqot, biznesni rivojlantirish va fuqarolar ishtiroki uchun ochiq ma'lumotlardan foydalanishni rag'batlantiradi.

- GovTech Kampus Tashabbusi 2020-yilda joriy etilgan bo'lib, hukumat, startaplar va texnologik kompaniyalar o'rtasidagi hamkorlik orqali davlat boshqaruvida innovatsiyalarni rivojlantirish uchun markaz tashkil etishni ko'zlangan hamda hukumat operatsiyalari uchun yangi raqamli yechimlarni ishlab chiqish va amalga oshirish maqsad qilingan.

Umuman olganda Germaniyaning ixcham hukumat tizimi hokimiyatning turli darajalari o'rtasidagi hokimiyatni muvozanatlashtiradi, demokratik javobgarlikni targ'ib qiladi va tizimli va ko'p bosqichli yondashuv orqali samarali boshqaruvni ta'minlaydi.

Germaniya hukumatida alohida ahamiyat kasb etadigan Federal moliya vazirligi soliq va daromad siyosatining barcha jihatlarini uchun javobgardir va Yevropa Ittifoqi siyosatida muhim rol o'ynaydi. Uning to'qqizta bosh direksiyasi bor. Bundan tashqari federal markaziy soliq idorasi ham uning tarkibida hisoblanadi. Shuningdek, o'rta va mahalliy bo'g'in hokimiyat idoralari tarkibiga kiruvchi Bojxona ma'muriyati, bojxona tergov byurosi, 5 ta federal moliya idoralari, 43 ta mahalliy bojxona idoralarning faoliyatini nazorat qiladi.

Foydalanilgan manbalar:

1. https://www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_Republic_2012
2. <https://www.bundeskanzler.de/bk-en/chancellery/federal-cabinet>
3. <https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/Finland.aspx#:~:text=Finland%20is%20an%20officially%20bilingual,mainland%20Finland%20are%20limited%2C%20though>

4. https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/ru19990731_20111112.pdf
<https://valtioneuvosto.fi/en/about-the-government/ministerial-committees-and-working-groups-and-informal-government-meetings>

INNOVATIVE
ACADEMY